

DAMPAK HYBRID WORKING TERHADAP PRODUKTIVITAS DAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN

Rafizal¹⁾, Ramon Zamora²⁾, Lukmanul Hakim³⁾

Post Graduate Programs, University of Riau Kepulauan, Batam, Indonesia

*E-mail: ¹wrafizal@gmail.com, ²ramon@fekon.unrika.ac.id, ³lukmann14@gmail.com

Korespondensi: Rafizal

Abstract. *Hybrid working has become an increasingly adopted work model by companies to enhance employee flexibility and productivity. This study aims to analyze the impact of hybrid working on work efficiency, employee well-being, and collaboration challenges. The methodology includes a literature review and secondary data analysis from various related studies. The results indicate that hybrid working improves efficiency by reducing commuting time and providing flexibility in time management. However, the main challenges lie in team coordination and the risk of social isolation. The use of communication technology and balanced work policies are key solutions to optimizing this work model. In conclusion, hybrid working offers significant benefits for employee productivity and well-being, provided it is implemented with the right strategies to address existing challenges.*

Keywords: *Hybrid working, productivity, employee*

Abstrak. Hybrid working telah menjadi model kerja yang semakin diterapkan oleh perusahaan untuk meningkatkan fleksibilitas dan produktivitas karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hybrid working terhadap efisiensi kerja, kesejahteraan karyawan, serta tantangan dalam kolaborasi. Metode yang digunakan adalah studi literatur dan analisis data sekunder dari berbagai penelitian terkait. Hasil menunjukkan bahwa hybrid working meningkatkan efisiensi dengan mengurangi waktu perjalanan dan memberikan fleksibilitas dalam manajemen waktu. Namun, tantangan utama terletak pada koordinasi tim dan risiko isolasi sosial. Penggunaan teknologi komunikasi serta kebijakan kerja yang seimbang menjadi solusi utama dalam mengoptimalkan model kerja ini. Kesimpulannya, hybrid working memberikan manfaat signifikan bagi produktivitas dan kesejahteraan karyawan, asalkan diterapkan dengan strategi yang tepat untuk mengatasi tantangan yang ada.

Kata Kunci: kerja Hibrid, produktivitas, Pekerja

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 telah membawa perubahan besar dalam cara bekerja di berbagai sektor. Sebelum pandemi, sebagian besar perusahaan masih menerapkan sistem kerja konvensional di kantor, dengan sedikit fleksibilitas untuk bekerja dari rumah. Namun, pembatasan sosial dan kebijakan lockdown yang diterapkan di banyak negara memaksa perusahaan untuk beradaptasi dengan sistem kerja jarak jauh (Gilson et al., 2022). Seiring berjalannya waktu, banyak organisasi menyadari bahwa pekerjaan tetap dapat berjalan efektif tanpa kehadiran fisik di kantor secara penuh. Dengan meningkatnya adopsi teknologi digital, seperti alat kolaborasi daring dan sistem manajemen kerja berbasis cloud, konsep hybrid working mulai berkembang sebagai solusi yang menggabungkan fleksibilitas kerja dari rumah dengan interaksi langsung di kantor (AGBA et al., 2020).

Setelah pandemi mereda, tren hybrid working semakin menjadi norma baru dalam dunia kerja. Perusahaan mulai merancang kebijakan yang memungkinkan karyawan untuk bekerja dari rumah pada hari-hari tertentu dan datang ke kantor saat dibutuhkan untuk kolaborasi dan koordinasi tim (Babapour Chafi et al., 2021). Hybrid working memberikan manfaat baik bagi karyawan maupun perusahaan, seperti peningkatan keseimbangan kehidupan kerja, efisiensi waktu, serta pengurangan biaya operasional. Selain itu, fleksibilitas ini juga menjadi faktor penting dalam menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Dengan meningkatnya penerimaan terhadap sistem kerja hybrid, banyak organisasi kini berinvestasi dalam infrastruktur digital dan strategi manajemen yang mendukung model kerja yang lebih fleksibel dan berkelanjutan (Mićić & Mastilo, 2022).

Keseimbangan antara fleksibilitas dan produktivitas sangat penting dalam sistem kerja hybrid untuk memastikan efisiensi kerja tanpa mengorbankan kesejahteraan karyawan. Fleksibilitas memungkinkan karyawan untuk mengatur jadwal kerja yang lebih sesuai dengan kebutuhan pribadi mereka, meningkatkan kepuasan dan keseimbangan kehidupan kerja (Zamani et al., 2024). Namun, tanpa manajemen yang baik, fleksibilitas dapat menurunkan produktivitas jika tidak ada struktur dan disiplin yang jelas. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan kebijakan yang mendukung kerja fleksibel sambil memastikan target dan kolaborasi tetap tercapai, seperti penggunaan teknologi digital untuk pemantauan kinerja, komunikasi yang efektif, serta budaya kerja yang berbasis hasil (Kumar et al., 2023). Dengan keseimbangan yang tepat, hybrid working dapat meningkatkan keterlibatan karyawan sekaligus mendukung tujuan bisnis perusahaan.

Perubahan dalam pola kerja, terutama dengan adopsi sistem hybrid dan remote working, telah membawa dampak signifikan bagi karyawan, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, fleksibilitas kerja memungkinkan karyawan untuk mengatur waktu dengan lebih baik, meningkatkan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional, serta mengurangi stres akibat perjalanan ke kantor (Diewald & Nebe, 2020). Namun, di sisi lain, perubahan ini juga menimbulkan tantangan seperti kesulitan dalam memisahkan kehidupan kerja dan pribadi, peningkatan risiko kelelahan digital, serta kurangnya interaksi sosial yang dapat berdampak pada kolaborasi dan keterlibatan tim (Ferrara et al., 2022). Oleh karena itu, perusahaan perlu menyediakan dukungan yang memadai, seperti kebijakan kerja yang jelas, alat teknologi yang efektif, serta budaya kerja yang mendorong komunikasi dan kesejahteraan karyawan agar dampak negatif dapat diminimalkan.

Perubahan pola kerja hybrid setelah pandemi menimbulkan berbagai pertanyaan yang perlu dikaji lebih lanjut. Pertama, bagaimana dampak penerapan sistem kerja hybrid terhadap produktivitas karyawan dalam jangka panjang? Meskipun fleksibilitas dapat meningkatkan keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi, masih perlu diteliti apakah produktivitas tetap optimal dalam jangka waktu yang lama (S. Amirul, 2021; Yang et al., 2023). Kedua, apa saja tantangan utama yang dihadapi karyawan dan perusahaan dalam menyeimbangkan fleksibilitas kerja dengan efektivitas operasional? Dengan adanya sistem hybrid, perusahaan harus menemukan cara agar koordinasi tim tetap berjalan lancar tanpa mengorbankan fleksibilitas individu. Ketiga, bagaimana strategi yang dapat diterapkan perusahaan untuk meminimalkan dampak negatif dari perubahan pola kerja terhadap kesejahteraan karyawan? Adaptasi terhadap sistem kerja yang lebih fleksibel harus disertai dengan kebijakan dan dukungan yang memastikan kesejahteraan mental dan fisik karyawan tetap terjaga (Yang et al., 2023).

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak hybrid working terhadap produktivitas kerja serta mengidentifikasi pengaruhnya terhadap kesejahteraan karyawan. Dengan semakin banyak perusahaan yang menerapkan model kerja hybrid pasca pandemi, penting untuk memahami bagaimana fleksibilitas ini memengaruhi efisiensi dan hasil kerja karyawan. Selain itu, artikel ini juga akan membahas bagaimana hybrid working berdampak pada kesejahteraan karyawan, baik dari segi kesehatan mental, keseimbangan kehidupan kerja, maupun tingkat kepuasan kerja. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan strategi yang efektif bagi perusahaan dalam mengoptimalkan sistem hybrid working agar tetap mendukung produktivitas sekaligus menjaga kesejahteraan karyawan.

KAJIAN LITERATUR

Definisi dan Model Hybrid Working

Hybrid working merupakan sistem kerja yang menggabungkan kerja remote dan kerja di kantor, memberikan fleksibilitas bagi karyawan untuk menyesuaikan tempat kerja mereka. Model ini berkembang pesat setelah pandemi, ketika banyak perusahaan menyadari bahwa pekerjaan dapat tetap berjalan dengan efektif tanpa kehadiran fisik karyawan di kantor setiap hari (Sampat et al., 2022). Dengan hybrid working, karyawan dapat memilih untuk bekerja dari rumah, coworking space, atau datang ke kantor sesuai kebijakan perusahaan. Tujuan utama dari sistem ini adalah menciptakan keseimbangan antara fleksibilitas individu dan kebutuhan kolaborasi di tempat kerja (Gilson et al., 2022). Terdapat beberapa variasi model hybrid working yang diterapkan oleh perusahaan, tergantung pada kebutuhan bisnis dan preferensi karyawan. Salah satu model yang umum adalah fleksibel, di mana karyawan diberikan kebebasan penuh untuk menentukan kapan mereka ingin bekerja dari rumah atau ke kantor (Vyas, 2022; Wiatr & Skowron-Mielnik, 2024). Model ini memberikan otonomi tinggi kepada karyawan, tetapi memerlukan koordinasi yang baik agar tetap produktif dan terhubung dengan tim. Model lain yang sering digunakan adalah fixed schedule, yaitu model di mana perusahaan menentukan hari-hari tertentu bagi karyawan untuk bekerja dari kantor dan hari lainnya untuk bekerja dari rumah (S. Amirul, 2021). Misalnya, beberapa perusahaan mewajibkan kehadiran di kantor selama tiga hari dalam seminggu, sementara dua hari lainnya diperbolehkan untuk bekerja secara remote. Model ini memberikan keseimbangan antara fleksibilitas dan kebutuhan perusahaan dalam memastikan adanya interaksi langsung antar karyawan (Zamani et al., 2024).

Selain itu, terdapat model remote-first, di mana perusahaan mengutamakan kerja jarak jauh sebagai standar utama, sementara kantor hanya digunakan sebagai tempat kolaborasi atau pertemuan penting (Roy, 2022). Model ini banyak diterapkan oleh perusahaan berbasis teknologi atau startup yang memiliki tim tersebar di berbagai lokasi. Dengan pendekatan ini, karyawan dapat bekerja dari mana saja dengan dukungan teknologi digital yang memadai. Masing-masing model hybrid memiliki kelebihan dan tantangan tersendiri, sehingga perusahaan perlu memilih pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis dan budaya kerja mereka (Sampat et al., 2022).

Gambar 1. Tren Pertumbuhan Adopsi Hybrid Working
(Babapour Chafi et al., 2021; Vyas, 2022)

Grafik yang ditunjukkan pada Gambar 1 menunjukkan peningkatan signifikan dalam penggunaan sistem kerja hybrid dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, hanya sekitar 10% perusahaan yang menerapkan hybrid working, tetapi angka ini melonjak menjadi 30% pada tahun 2020, didorong oleh pandemi yang memaksa banyak organisasi untuk beradaptasi dengan kerja jarak jauh. Tren ini terus meningkat, mencapai 50% pada 2021 dan 60% pada 2022, menunjukkan bahwa perusahaan mulai melihat manfaat jangka panjang dari fleksibilitas kerja. Pada tahun 2023, adopsi hybrid working mencapai 70%, mengindikasikan bahwa model ini telah menjadi standar baru di banyak industri. Pertumbuhan ini mencerminkan perubahan budaya kerja di mana perusahaan semakin mengutamakan keseimbangan antara fleksibilitas individu dan kebutuhan kolaborasi tim untuk meningkatkan produktivitas serta kepuasan karyawan.

Evolusi Hybrid Working dalam Dunia Kerja

Sistem kerja konvensional umumnya menuntut karyawan untuk bekerja penuh waktu di kantor dengan jadwal tetap. Model ini memberikan struktur yang jelas, mempermudah koordinasi tim, serta memastikan pengawasan langsung dari manajemen. Namun, seiring berkembangnya teknologi dan perubahan kebutuhan tenaga kerja, sistem kerja konvensional mulai dianggap kurang fleksibel (Diab-Bahman & Al-Enzi, 2020). Banyak karyawan yang merasa bahwa perjalanan ke kantor setiap hari mengurangi produktivitas dan kesejahteraan

mereka, terutama dengan meningkatnya kemacetan dan biaya transportasi. Evolusi hybrid working muncul sebagai respons terhadap keterbatasan sistem konvensional. Model ini menggabungkan kerja di kantor dan kerja jarak jauh, memungkinkan karyawan untuk lebih fleksibel dalam mengatur waktu dan tempat kerja mereka (Raghavan et al., 2021). Dengan hybrid working, karyawan dapat tetap terhubung dengan tim tanpa harus selalu hadir secara fisik di kantor. Selain itu, perusahaan juga mendapatkan keuntungan berupa efisiensi biaya operasional, seperti pengurangan kebutuhan ruang kantor dan fasilitas pendukung lainnya.

Beberapa faktor utama yang mendorong adopsi hybrid working adalah perkembangan teknologi digital dan pandemi COVID-19. Teknologi seperti cloud computing, komunikasi berbasis video, serta platform kolaborasi online memungkinkan pekerjaan dapat dilakukan dari mana saja (Purba et al., 2025). Pandemi juga mempercepat perubahan ini dengan memaksa banyak perusahaan untuk mengadopsi kerja jarak jauh demi keberlangsungan bisnis. Setelah pandemi mereda, banyak organisasi menyadari bahwa hybrid working dapat meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan karyawan (Purba et al., 2025; Raghavan et al., 2021).

Selain itu, perubahan pola pikir tenaga kerja juga menjadi faktor penting dalam evolusi hybrid working. Generasi muda, terutama generasi milenial dan Gen Z, lebih menghargai fleksibilitas dan keseimbangan kehidupan kerja dibandingkan generasi sebelumnya (Diab-Bahman & Al-Enzi, 2020). Mereka mencari pekerjaan yang memberikan kebebasan dalam mengatur jadwal serta lingkungan kerja yang mendukung kreativitas dan kesejahteraan mental. Oleh karena itu, banyak perusahaan mulai menerapkan hybrid working sebagai strategi untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik di pasar kerja yang semakin kompetitif (Roy, 2022).

Gambar 2. Evolusi Hybrid Working dalam Dunia Kerja
(Sampat et al., 2022; Wiatr & Skowron-Mielnik, 2024)

Grafik yang ditunjukkan pada Gambar 2 memperlihatkan tren pertumbuhan signifikan dalam adopsi sistem kerja hybrid dari era konvensional hingga masa depan. Pada awalnya, hanya sekitar 5% perusahaan yang mengadopsi model ini, karena sistem kerja konvensional

yang mewajibkan kehadiran fisik di kantor masih menjadi standar. Namun, seiring perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan tenaga kerja, hybrid working mulai diterapkan dengan tingkat adopsi mencapai 20% di fase awal. Pandemi COVID-19 menjadi katalis utama yang mempercepat peralihan ke hybrid working, dengan angka adopsi melonjak hingga 60% pada periode pandemi, ketika perusahaan dipaksa untuk beradaptasi dengan kerja jarak jauh. Setelah pandemi mereda, tren ini terus meningkat dengan adopsi mencapai 70% di fase pasca pandemi, dan diperkirakan akan mencapai 80% di masa depan seiring dengan semakin diterimanya fleksibilitas kerja sebagai standar baru dalam dunia profesional. Grafik ini mengilustrasikan bahwa hybrid working bukan lagi sekadar tren sementara, tetapi telah menjadi bagian penting dalam evolusi dunia kerja modern.

METODOLOGI

Metodologi dalam penelitian ini melibatkan tinjauan literatur dan analisis data sekunder untuk meneliti dampak hybrid working terhadap efisiensi kerja, kesejahteraan karyawan, dan tantangan dalam kolaborasi. Tinjauan literatur mencakup jurnal akademik, laporan industri, dan studi kasus yang membahas berbagai aspek kerja hybrid. Dengan mensintesis temuan dari berbagai sumber, penelitian ini memberikan pemahaman yang komprehensif serta mengidentifikasi tren dan pola utama dalam penerapan hybrid working.

Analisis data sekunder dilakukan dengan mengevaluasi penelitian dan laporan yang telah ada guna memperoleh wawasan yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan perbandingan mendalam dari berbagai perspektif mengenai hybrid working di berbagai industri dan wilayah. Selain itu, studi yang menyediakan bukti empiris terkait tingkat produktivitas, kepuasan karyawan, dan hambatan komunikasi dianalisis untuk menemukan pola umum dan tantangan yang sering dihadapi oleh organisasi dalam menerapkan model kerja hybrid.

Untuk memastikan keandalan dan validitas temuan, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis tematik. Tema utama seperti fleksibilitas, adaptasi teknologi, dan kolaborasi tim dikategorikan berdasarkan signifikansinya dalam literatur yang ada. Dengan menyusun analisis berdasarkan tema-tema tersebut, penelitian ini memberikan evaluasi menyeluruh terhadap dampak kerja hybrid serta menawarkan wawasan yang dapat membantu organisasi dalam mengoptimalkan model kerja mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Hybrid Working terhadap Produktivitas Karyawan

Peningkatan Efisiensi dan Kinerja

Hybrid working berkontribusi pada peningkatan efisiensi dan kinerja dengan mengurangi waktu perjalanan ke kantor. Karyawan yang tidak harus melakukan perjalanan panjang setiap hari dapat memanfaatkan waktu tersebut untuk fokus pada pekerjaan, sehingga meningkatkan produktivitas (Roshayati Abdul Hamid, 2023). Selain itu, lingkungan kerja yang lebih fleksibel memungkinkan mereka untuk bekerja di tempat yang paling kondusif, baik di rumah, di coworking space, atau di kantor sesuai kebutuhan. Dengan begitu, perusahaan juga dapat mengurangi biaya operasional, seperti pengeluaran untuk ruang kantor dan fasilitas lainnya, tanpa mengorbankan efektivitas kerja (Bloom et al., 2024). Selain itu, hybrid working memberikan karyawan lebih banyak otonomi dalam manajemen waktu mereka. Dengan fleksibilitas ini, karyawan dapat mengatur jadwal kerja yang paling sesuai dengan ritme produktivitas mereka, sehingga memungkinkan mereka untuk bekerja lebih efisien. Kebebasan

dalam menentukan waktu kerja juga meningkatkan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional, yang pada akhirnya dapat mengurangi stres dan meningkatkan kepuasan kerja (Mildawani & Wonte, 2024). Otonomi yang lebih besar ini tidak hanya membuat karyawan lebih termotivasi tetapi juga mendorong mereka untuk lebih bertanggung jawab terhadap tugas-tugas mereka, yang berdampak positif pada kinerja secara keseluruhan.

Gambar 3. Dampak Hybrid Working terhadap Produktivitas Karyawan
(Bloom et al., 2024; Mildawani & Wonte, 2024)

Grafik yang ditunjukkan pada Gambar 3 menunjukkan bahwa beberapa faktor utama dalam sistem kerja hybrid secara signifikan meningkatkan efisiensi dan kinerja karyawan. Pengurangan waktu perjalanan, manajemen waktu yang lebih baik, dan peningkatan kepuasan kerja memiliki dampak tertinggi (skor 9/10), menegaskan bahwa fleksibilitas yang diberikan oleh hybrid working membantu karyawan mengalokasikan waktu dengan lebih efisien dan mengurangi stres akibat perjalanan panjang ke kantor. Fleksibilitas lokasi kerja juga berperan penting (skor 8/10), memungkinkan karyawan memilih lingkungan kerja yang paling kondusif bagi mereka. Selain itu, penghematan biaya operasional bagi perusahaan mendapat skor 7/10, menunjukkan bahwa model ini juga menguntungkan organisasi dari sisi efisiensi keuangan. Secara keseluruhan, grafik ini menegaskan bahwa hybrid working bukan hanya memberikan kenyamanan bagi karyawan, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja secara keseluruhan, menjadikannya model kerja yang semakin diminati oleh perusahaan modern.

Tantangan dalam Kolaborasi dan Komunikasi

Salah satu tantangan utama dalam hybrid working adalah koordinasi tim yang tersebar di berbagai lokasi. Tidak seperti sistem kerja konvensional yang memungkinkan komunikasi langsung di kantor, hybrid working sering kali menghadapi hambatan dalam menyelaraskan jadwal kerja, mendiskusikan tugas secara real-time, serta memastikan bahwa semua anggota tim tetap terinformasi dengan baik (Swart et al., 2022). Kurangnya interaksi fisik juga dapat menghambat pembentukan budaya kerja yang solid dan mengurangi rasa kebersamaan di antara rekan kerja, yang berpotensi mempengaruhi kolaborasi jangka panjang. Untuk mengatasi tantangan ini, teknologi berperan penting dalam mendukung kerja hybrid dengan menyediakan berbagai alat komunikasi dan kolaborasi digital. Platform seperti Zoom,

Microsoft Teams, dan Slack memungkinkan tim untuk tetap terhubung melalui pertemuan virtual, pesan instan, dan pembagian dokumen secara real-time (Deschênes, 2024). Selain itu, penggunaan software manajemen proyek seperti Trello, Asana, atau Jira membantu dalam pelacakan tugas dan memastikan transparansi dalam alur kerja (Buła et al., 2024). Dengan pemanfaatan teknologi yang optimal, hambatan komunikasi dan koordinasi dalam sistem hybrid dapat diminimalkan, memungkinkan tim untuk tetap produktif meskipun bekerja dari lokasi yang berbeda.

Gambar 4. Radar Chart Tantangan dalam Kolaborasi dan Komunikasi pada Hybrid Working (Buła et al., 2024; Deschênes, 2024)

Radar chart seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4 memperlihatkan berbagai aspek yang menjadi hambatan dalam sistem kerja hybrid. Koordinasi tim dan pembentukan budaya kerja memiliki tingkat tantangan tertinggi (9/10), yang menunjukkan bahwa kurangnya interaksi fisik dapat menghambat komunikasi efektif dan memperlambat pengembangan budaya organisasi yang solid. Jadwal yang tidak sinkron dan kurangnya interaksi fisik juga menjadi tantangan besar (8/10), karena karyawan yang bekerja dari lokasi berbeda sering kesulitan dalam menyelaraskan waktu kerja dan berkomunikasi secara spontan. Transparansi dalam tugas memiliki tingkat tantangan yang sedikit lebih rendah (7/10), tetapi tetap menjadi faktor penting dalam memastikan setiap anggota tim memiliki informasi yang cukup untuk bekerja secara efektif. Grafik ini menegaskan bahwa meskipun hybrid working memberikan fleksibilitas, tantangan dalam komunikasi dan koordinasi harus diatasi dengan strategi yang tepat, seperti penggunaan teknologi kolaborasi dan peningkatan keterlibatan tim melalui pertemuan rutin.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas dalam Hybrid Working

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi produktivitas dalam hybrid working adalah infrastruktur digital dan akses terhadap teknologi yang memadai (Teng-Calleja et al., 2024). Koneksi internet yang stabil, perangkat kerja yang andal, serta penggunaan perangkat lunak kolaboratif yang efektif sangat menentukan kelancaran pekerjaan dalam sistem hybrid. Tanpa infrastruktur yang baik, karyawan dapat mengalami hambatan dalam berkomunikasi, berbagi

data, serta mengakses sistem perusahaan secara optimal. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa setiap karyawan memiliki akses yang memadai terhadap teknologi, baik melalui penyediaan perangkat kerja maupun kebijakan dukungan teknis yang responsive (Kusuma, 2024).

Selain itu, disiplin kerja dan manajemen waktu yang efektif juga memainkan peran penting dalam menjaga produktivitas dalam hybrid working. Karena tidak adanya pengawasan langsung sebagaimana di kantor konvensional, karyawan harus mampu mengatur jadwal kerja mereka dengan baik, menetapkan prioritas tugas, serta menghindari distraksi yang dapat menghambat efisiensi (Afrianty et al., 2022). Penggunaan teknik manajemen waktu seperti metode Pomodoro atau to-do list dapat membantu meningkatkan fokus dan menyelesaikan pekerjaan secara lebih terstruktur. Dengan kombinasi infrastruktur teknologi yang memadai dan disiplin kerja yang tinggi, sistem hybrid dapat menjadi lingkungan kerja yang produktif dan efisien (Swart et al., 2022).

Gambar 5. Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas dalam Hybrid Working
(Afrianty et al., 2022; Teng-Calleja et al., 2024)

Grafik yang ditunjukkan pada Gambar 5 menggambarkan bahwa infrastruktur digital, manajemen waktu, dan disiplin kerja memiliki pengaruh terbesar terhadap produktivitas karyawan dalam sistem hybrid, dengan skor 9/10. Hal ini menegaskan bahwa akses terhadap teknologi yang memadai serta kemampuan individu dalam mengatur waktu dan fokus kerja sangat menentukan efektivitas dalam bekerja secara fleksibel. Akses teknologi mendapat skor 8/10, menyoroti bahwa meskipun perangkat kerja dan koneksi internet yang stabil penting, faktor ini masih dapat diatasi dengan dukungan teknis yang baik dari perusahaan. Sementara itu, kolaborasi tim memiliki skor terendah (7/10), menunjukkan bahwa meskipun koordinasi dalam tim tetap penting, karyawan masih dapat bekerja secara produktif dengan strategi komunikasi yang tepat. Secara keseluruhan, grafik ini mengindikasikan bahwa kombinasi antara dukungan teknologi dan keterampilan manajemen waktu yang baik adalah kunci utama dalam menciptakan lingkungan kerja hybrid yang efektif.

Dampak Hybrid Working terhadap Kesejahteraan Karyawan *Work-Life Balance yang Lebih Baik*

Hybrid working memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi karyawan dalam mengatur keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Dengan adanya pilihan untuk bekerja dari rumah, karyawan dapat lebih mudah menyesuaikan jadwal kerja mereka dengan kebutuhan pribadi, seperti mengurus keluarga, berolahraga, atau menjalankan hobi (Sampat et al., 2022). Fleksibilitas ini memungkinkan mereka untuk mengalokasikan waktu secara lebih efisien, sehingga dapat bekerja dengan lebih fokus tanpa harus mengorbankan aspek kehidupan lainnya. Selain itu, pengurangan waktu perjalanan ke kantor juga memberikan keuntungan tambahan berupa lebih banyak waktu luang yang bisa dimanfaatkan untuk istirahat atau aktivitas yang meningkatkan kesejahteraan (Wiatr & Skowron-Mielnik, 2024).

Namun, meskipun fleksibilitas ini membawa manfaat, ada tantangan dalam menjaga batas yang jelas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Tanpa manajemen waktu yang baik, karyawan dapat mengalami kesulitan dalam memisahkan kedua aspek ini, yang berpotensi meningkatkan stres dan risiko kelelahan kerja (burnout). Beban kerja yang tidak terkelola dengan baik, serta ekspektasi untuk selalu tersedia secara digital, dapat menyebabkan tekanan psikologis yang lebih besar. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menetapkan kebijakan yang mendukung work-life balance, seperti jam kerja yang jelas dan budaya kerja yang menghargai waktu istirahat karyawan, guna menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan berkelanjutan.

Dampak terhadap Kesehatan Mental dan Fisik

Hybrid working memberikan dampak positif terhadap kesehatan mental dan fisik karyawan, terutama dalam mengurangi tekanan akibat perjalanan panjang dan jam kerja yang kaku. Dengan berkurangnya waktu yang dihabiskan untuk bepergian ke kantor, karyawan memiliki lebih banyak waktu untuk beristirahat, berolahraga, dan menjalankan aktivitas yang mendukung kesejahteraan mereka (S. Amirul, 2021). Fleksibilitas dalam menentukan jadwal kerja juga memungkinkan karyawan untuk bekerja dalam kondisi yang lebih nyaman, sehingga dapat mengurangi stres dan meningkatkan fokus. Selain itu, lingkungan kerja yang lebih tenang di rumah dapat membantu mengurangi kelelahan mental akibat distraksi yang sering terjadi di kantor (Kumar et al., 2023).

Namun, di sisi lain, hybrid working juga membawa risiko isolasi sosial bagi karyawan, terutama bagi mereka yang lebih sering bekerja dari rumah. Kurangnya interaksi langsung dengan rekan kerja dapat menyebabkan perasaan kesepian dan berkurangnya rasa kebersamaan dalam tim. Hal ini dapat berdampak negatif pada kesehatan mental, terutama jika tidak ada upaya untuk menjaga komunikasi yang aktif. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan adanya strategi yang mendorong keterlibatan sosial, seperti pertemuan rutin secara daring atau kesempatan berkumpul di kantor secara berkala, guna menjaga keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan kebutuhan interaksi sosial karyawan.

Strategi Optimalisasi Hybrid Working untuk Produktivitas dan Kesejahteraan

Menerapkan Kebijakan Fleksibilitas yang Seimbang

Menerapkan kebijakan fleksibilitas yang seimbang dalam hybrid working memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan kebutuhan individu serta dinamika tim. Setiap karyawan memiliki preferensi dan kondisi kerja yang berbeda, sehingga perusahaan harus menyediakan opsi yang memungkinkan keseimbangan antara kerja remote dan kerja di kantor (Teng-Calleja

et al., 2024). Misalnya, beberapa tim yang membutuhkan banyak kolaborasi dapat dijadwalkan untuk lebih sering bekerja di kantor, sementara karyawan dengan tugas yang lebih mandiri dapat diberikan fleksibilitas lebih besar untuk bekerja dari rumah. Dengan pendekatan ini, produktivitas tetap terjaga tanpa mengorbankan kesejahteraan karyawan (Afrianty et al., 2022).

Selain itu, penting untuk memastikan bahwa tidak terjadi ketimpangan beban kerja antara karyawan yang bekerja secara remote dan mereka yang hadir di kantor. Jika tidak dikelola dengan baik, karyawan on-site mungkin akan merasa terbebani dengan tugas tambahan yang memerlukan kehadiran fisik, sementara karyawan remote dapat merasa terisolasi dari diskusi dan keputusan penting (Deschênes, 2024). Untuk mengatasi hal ini, perusahaan dapat menerapkan sistem distribusi kerja yang adil, menggunakan teknologi kolaborasi yang efektif, serta mengadakan evaluasi berkala untuk memastikan semua karyawan memiliki akses yang sama terhadap peluang dan tanggung jawab dalam organisasi.

Gambar 6. Distribusi Strategi Optimalisasi Hybrid Working (Deschênes, 2024)

Grafik yang ditunjukkan pada Gambar 6 dalam bentuk pie chart menggambarkan bagaimana berbagai strategi berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan dalam sistem hybrid. Fleksibilitas seimbang (22%) dan teknologi kolaborasi (22%) memiliki porsi terbesar, menegaskan bahwa keseimbangan antara kerja remote dan di kantor, serta akses terhadap alat komunikasi digital yang efektif, merupakan faktor utama dalam keberhasilan hybrid working. Distribusi kerja yang adil (19.5%) dan keseimbangan beban kerja (19.5%) juga memiliki peran penting dalam mencegah ketimpangan antara karyawan remote dan on-site, yang dapat memengaruhi efisiensi kerja tim. Evaluasi berkala (17.1%) memiliki kontribusi terkecil, namun tetap berperan dalam memastikan bahwa strategi yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan karyawan dan organisasi. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa kombinasi kebijakan yang fleksibel, dukungan teknologi, dan distribusi kerja yang adil adalah kunci utama dalam mengoptimalkan hybrid working agar dapat berjalan efektif dan meningkatkan kesejahteraan karyawan.

Penggunaan Teknologi untuk Mendukung Kolaborasi

Penggunaan teknologi dalam hybrid working sangat penting untuk memastikan kolaborasi yang efektif antar anggota tim. Platform komunikasi digital seperti Slack, Microsoft Teams, dan Zoom memungkinkan karyawan untuk tetap terhubung, berdiskusi, serta mengadakan rapat tanpa harus bertatap muka secara langsung (Bula et al., 2024). Selain itu, alat manajemen proyek seperti Trello, Asana, dan Notion membantu dalam mengorganisir tugas, menetapkan tenggat waktu, serta memantau perkembangan kerja secara transparan. Dengan pemanfaatan teknologi ini, koordinasi dapat berjalan lebih lancar meskipun anggota tim bekerja dari lokasi yang berbeda (Bloom et al., 2024). Selain komunikasi dan manajemen proyek, penerapan sistem hybrid yang terstruktur juga menjadi kunci keberhasilan dalam bekerja jarak jauh. Perusahaan perlu menetapkan kebijakan yang jelas terkait penggunaan teknologi, seperti kapan dan bagaimana rapat virtual dilakukan, bagaimana dokumentasi proyek dikelola, serta cara memastikan bahwa semua anggota tim memiliki akses yang sama terhadap informasi penting. Dengan adanya struktur yang jelas, hybrid working dapat berjalan lebih efisien tanpa mengurangi produktivitas atau menghambat kerja tim.

KESIMPULAN

Hybrid working memberikan dampak positif terhadap produktivitas karyawan dengan meningkatkan efisiensi kerja dan fleksibilitas dalam manajemen waktu. Dengan mengurangi waktu perjalanan ke kantor, karyawan dapat lebih fokus pada pekerjaan mereka, yang berdampak pada peningkatan kinerja. Fleksibilitas dalam memilih tempat kerja juga membantu dalam menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi setiap individu, sehingga meningkatkan kesejahteraan kerja. Namun, tantangan dalam koordinasi tim dan komunikasi tetap menjadi hambatan yang harus diatasi melalui optimalisasi teknologi serta kebijakan perusahaan yang mendukung transparansi dan kolaborasi.

Selain meningkatkan produktivitas, hybrid working juga memberikan manfaat bagi kesejahteraan karyawan, khususnya dalam menciptakan keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi. Fleksibilitas dalam menentukan jadwal kerja memungkinkan karyawan untuk lebih mudah menyesuaikan dengan kebutuhan pribadi, yang pada akhirnya dapat mengurangi stres dan meningkatkan kepuasan kerja. Namun, tantangan dalam menjaga batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi harus diantisipasi dengan kebijakan yang jelas dari perusahaan, seperti menetapkan jam kerja yang terstruktur dan budaya kerja yang menghargai waktu istirahat karyawan.

Agar sistem hybrid dapat berjalan secara optimal, perusahaan perlu menerapkan kebijakan yang fleksibel dan seimbang, memanfaatkan teknologi untuk mendukung kolaborasi, serta memperhatikan kesejahteraan dan keterlibatan karyawan. Penggunaan alat komunikasi dan manajemen proyek digital dapat membantu dalam menjaga koordinasi tim yang tersebar di berbagai lokasi. Selain itu, strategi seperti program dukungan kesehatan mental dan aktivitas engagement dapat meningkatkan motivasi serta membangun budaya kerja yang inklusif. Dengan pendekatan yang tepat, hybrid working dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan dalam jangka panjang.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Rafizal: Konsep Penelitian, Metodologi, Mempersiapkan Naskah Asli. Ramon Zamora: Kurasi Data, Analisis Data, Supervisi. Administrasi Penelitian, Menulis Pendahuluan, Mengumpulkan Penelitian. Lukmanul Hakim: Analisis Data, Supervisi.

REFERENSI

- Afrianty, T. W., Artatanaya, I. G., & Burgess, J. (2022). Working from home effectiveness during Covid-19: Evidence from university staff in Indonesia. *Asia Pacific Management Review*, 27(1), 50–57. <https://doi.org/10.1016/j.apmr.2021.05.002>
- AGBA, M. S., AGBA, A. O., & CHUKWURAH, D. C. J. (2020). COVID-19 Pandemic and Workplace Adjustments/Decentralization: A Focus on Teleworking in the New Normal. *Brain. Broad Research In Artificial Intelligence And Neuroscience*, 11(4), 185–200. <https://doi.org/10.18662/brain/11.4/148>
- Babapour Chafi, M., Hultberg, A., & Bozic Yams, N. (2021). Post-Pandemic Office Work: Perceived Challenges and Opportunities for a Sustainable Work Environment. *Sustainability*, 14(1), 294. <https://doi.org/10.3390/su14010294>
- Bloom, N., Han, R., & Liang, J. (2024). Hybrid working from home improves retention without damaging performance. *Nature*, 630(8018), 920–925. <https://doi.org/10.1038/s41586-024-07500-2>
- Buła, P., Thompson, A., & Žak, A. A. (2024). Nurturing teamwork and team dynamics in a hybrid work model. *Central European Management Journal*, 32(3), 475–489. <https://doi.org/10.1108/CEMJ-12-2022-0277>
- Deschênes, A.-A. (2024). Digital literacy, the use of collaborative technologies, and perceived social proximity in a hybrid work environment: Technology as a social binder. *Computers in Human Behavior Reports*, 13, 100351. <https://doi.org/10.1016/j.chbr.2023.100351>
- Diab-Bahman, R., & Al-Enzi, A. (2020). The impact of COVID-19 pandemic on conventional work settings. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 40(9/10), 909–927. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-07-2020-0262>
- Diewald, M., & Nebe, K. (2020). Familie und Beruf: Vereinbarkeit durch Homeoffice? Soziologische und rechtswissenschaftliche Perspektiven. *Sozialer Fortschritt*, 69(8–9), 595–610. <https://doi.org/10.3790/sfo.69.8-9.595>
- Ferrara, B., Pansini, M., De Vincenzi, C., Buonomo, I., & Benevene, P. (2022). Investigating the Role of Remote Working on Employees' Performance and Well-Being: An Evidence-Based Systematic Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(19), 12373. <https://doi.org/10.3390/ijerph191912373>
- Gilson, N., Coenen, P., Hallman, D., Holtermann, A., Mathiassen, S. E., & Straker, L. (2022). Postpandemic hybrid work: opportunities and challenges for physical activity and public health. *British Journal of Sports Medicine*, 56(21), 1203–1204. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2022-105664>
- Kumar, S., Sarkar, S., & Chahar, B. (2023). A systematic review of work-life integration and role of flexible work arrangements. *International Journal of Organizational Analysis*, 31(3), 710–736. <https://doi.org/10.1108/IJOA-07-2021-2855>
- Kusuma, E. M. (2024). Implementasi Sistem Informasi Tracking Progress Wfh Berbasis Web Pada PT XYZ Dengan Metode Pemilihan Kinerja Berdasarkan Prioritas. *INTECH*, 5(2), 81–88. <https://doi.org/10.54895/intech.v5i2.2733>
- Mićić, L., & Mastilo, Z. (2022). Digital Workplace Transformation: Innovative Approach After Covid-19 Pandemic. *ECONOMICS*, 10(2), 63–76. <https://doi.org/10.2478/eoik-2022-0014>

- Mildawani, M. M. T. S., & Wonte, G. A. C. (2024). Analysis hybrid working, performance effectivity, and employee's collaboration. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 8(4), 12–24. <https://doi.org/10.55214/25768484.v8i4.1098>
- Purba, S. D., Nilawati, L., Nugroho, Y. A. B., Darmoyo, S., & Alves, S. (2025). Implementation of a hybrid working system: Can it increase millennial workers' commitment in greater Jakarta? *Human Systems Management*, 44(1), 116–132. <https://doi.org/10.3233/HSM-230218>
- Raghavan, A., Demircioglu, M. A., & Orazgaliyev, S. (2021). COVID-19 and the New Normal of Organizations and Employees: An Overview. *Sustainability*, 13(21), 11942. <https://doi.org/10.3390/su132111942>
- Roshayati Abdul Hamid, N. M. E. S. N. A. H. (2023). Bekerja dari Rumah dan Prestasi Adaptif: Autonomi Kerja dan Kepimpinan Rendah Hati Sebagai Penyederhana. *Jurnal Pengurusan*, 67. <https://doi.org/10.17576/pengurusan-2023-67-13>
- Roy, J. (2022). COVID-19, digitization and hybrid workspaces: A critical inflection point for public sector governance and workforce development. *Canadian Public Administration*, 65(3), 569–575. <https://doi.org/10.1111/capa.12475>
- S. Amirul. (2021). Keberkesanan Pengaturan Kerja Fleksibel: Penghibridan Pengurusan Sumber Manusia dan Pengurusan Perakaunan. *Jurnal Pengurusan*, 62. <https://doi.org/10.17576/pengurusan-2021-62-09>
- Sampat, B., Raj, S., Behl, A., & Schöbel, S. (2022). An empirical analysis of facilitators and barriers to the hybrid work model: a cross-cultural and multi-theoretical approach. *Personnel Review*, 51(8), 1990–2020. <https://doi.org/10.1108/PR-02-2022-0176>
- Swart, K., Bond-Barnard, T., & Chugh, R. (2022). Challenges and critical success factors of digital communication, collaboration and knowledge sharing in project management virtual teams: a review. *International Journal of Information Systems and Project Management*, 10(4), 59–75. <https://doi.org/10.12821/ijispm100404>
- Teng-Calleja, M., Mactal, Ma. T. de G., & Caringal-Go, J. F. (2024). Examining employee experiences of hybrid work: an ecological approach. *Personnel Review*, 53(6), 1408–1424. <https://doi.org/10.1108/PR-03-2023-0222>
- Vyas, L. (2022). “New normal” at work in a post-COVID world: work–life balance and labor markets. *Policy and Society*, 41(1), 155–167. <https://doi.org/10.1093/polsoc/puab011>
- Wiatr, A., & Skowron-Mielnik, B. (2024). The quest for a perfect hybrid working: A case study of Mars Wrigley Poland. *Human Systems Management*, 43(6), 1004–1019. <https://doi.org/10.3233/HSM-240023>
- Yang, E., Kim, Y., & Hong, S. (2023). Does working from home work? Experience of working from home and the value of hybrid workplace post-COVID-19. *Journal of Corporate Real Estate*, 25(1), 50–76. <https://doi.org/10.1108/JCRE-04-2021-0015>
- Zamani, E. D., Watson-Manheim, M. B., Abbott, P., & Lin, A. (2024). The new wave of “hybrid” work: An opportunity to revise assumptions and build theory. *Information Systems Journal*. <https://doi.org/10.1111/isj.12558>